

Popolazione

Variabile	Valore
Totale pazienti	15.785
HFrEF (LVEF \leq 40%)	10.829 (69%)
HFmrEF/HFpEF (LVEF >40%)	4.956 (31%)
Età mediana	69 anni
Donne	26,6%
DHP-CCB	1.458 (9,1%)

Prescrizione DHP-CCB

Gruppo	Valore
HFrEF	771/10.829 (7,1%)
HFmrEF/HFpEF	687/4.956 (13,9%)

Outcome a 1 anno

Outcome	Valore
Mortalità totale	821 (5,2%)
Ricovero cardiovascolare	2.509 (15,9%)
Ricovero per scompenso	1.080 (6,8%)
Endpoint composito	3.210 (20,3%)

Hazard Ratio - Modello multivariato

Popolazione	HR (IC95%)
Totale	1,19 (1,05–1,36)
HFrEF	1,20 (1,02–1,41)
HFmrEF/HFpEF	1,17 (0,94–1,47)

Hazard Ratio - IPTW

Popolazione	HR (IC95%)
Totale	1,14 (1,12–1,16)
HFrEF	1,14 (1,12–1,16)
HFmrEF/HFpEF	1,07 (1,04–1,10)